

~~~~~

*Descriptiones Plantarum minus cognitarum Sibiriae praesertim orientalis, quas in itinere Ann. 1805 et 1806 observavit M. F. ADAMS, Cons. aulic. Var. Societ. litter. Membr.*

*Decas. 1<sup>ma</sup> et 2<sup>da</sup>.*

---

1. ANDROSACE *triflora*.

A. foliis lineari-lanceolatis integerrimis planis glabris ciliatis carnosis, umbella triflora, radiis brevissimis, perianthis angulatis corolla brevioribus.

*D e s c r i p t i o.*

*Tota planta glaberrima.*

*Radix filiformis annua? nigro-fusca.*

*Folia radicalia rosulata carnosa lineari-lanceolata vel omnino linearia plana integerrima rarissime subunidentata glabra ciliata obtusiuscula uncialia.*

*Scapi 5 — 8 ex unoquoque caespite simplicissimi digitales filiformes erecti teretes glabri laeves, terminati umbella ut plurimum triflora, rarissime 2 v. 4-flora, brevissime pedunculata.*

*Involucrum 3 — 5-phyllum, foliolis lanceolatis integerrimis acutis longitudine pedunculorum.*

*Perianthium* monophyllum campanulatum pentagonum obiter quinquefidum carnosum, laciniis lanceolatis acutis.

*Corolla* pallide sulphurea parva calycem tamen limbo superans; tubo ovato fauce coarctato, limbi laciniis angustis involutis.

*Capsula* 1 - locularis globosa congenerum.

*Semina* sulcata brunnea.

*Locus.* Habitat in promontorio Bykofskoymys dicto, ad ostium Lenae. Floret Julio.

*Observ.* Proxime accedit ad *A. odoratissimam*, sed differt: *foliis* lineari-lanceolatis planis nec triquetris, *umbella* triflora, *periantheis* glabris et *flore* inodoro.

## 2. AZALEA *fragrans*.

*A.* foliis ruguloso-punctatis subtus discoloribus, ellipticis obtusis, floribus (10—15) subcapitatis, genitalibus inclusis.

### *Descriptio.*

*Fruticulus* pedalis et ultra erectus, ramis patentibus.

*Caulis* crassitie pennae cygnae, ligno albicante, cortice griseo-fusco per senectutem secedente laevi, ramulorum tuberculoso-scabro, ramulorum annotinorum laeviori ferrugineo-tomentoso. *Rami* ramulique terni vel quaterni e summitatibus ramorum anni praecedentis.

*Folia* in ramulis sparsa conferta sempervirentia (?) breviter petiolata; petiolo ferrugineo-pubescente, ellip-

tica obtusa integerrima margine revoluta, supra glabra viridia, nervo medio et venis depressis et inde rugulosa, subtus squamulis minutissimis irregularibus ferrugineis vestita, nervo prominulo, leviora; ceterum patentissima semipollicaria et ultra amoene fragrantia aromatica.

*Capitula* in ramulis supra ortum gemmarum terminalia, tecta squamis ramentaceis ovatis obtusis firmis fusco-ferrugineis tomentosulis ciliatis deciduis. Anthesis cum ineunte vernatione coetanea, floribus 10—15 e capitulis erumpentibus brevissime pedunculatis, singulis ad basin bractea ramentacea ciliata mox emarcescens ciliatis.

*Pedunculus* vix semilineam longus squamuloso-tuberculatus, versus medium bracteis duabus linearibus ciliatis pubescentibus mox emarcescens lineam longis ferrugineis instructus.

*Calyx* hypogynus brevissimus glaber quinquangularis basi gibbus tubo triplo brevior persistens quinquefidus, laciniis erectis subovatis acutiusculis vix margine pubescentibus.

*Corolla* hypogyna saepius decidua semipollicaris glabra infundibuliformis, tubo ferrugineo-variegato supra medium gibbo, fauce sensim ampliata et limbo roseo-purpureis. Limbi patentis quinquefidi lacinae suborbiculatae vix ac ne vix quidem crenulatae tenuissime venulosae.

*Stamina* 5 perigyna imo calyci affixa subaequalia tubo parum breviora glabra subpersistencia, filamentis filiformibus, antheris erectis bilocularibus.

*Pistillum* staminibus duplo brevius [vix calyce longius, ovario subgloboso puberulo sulcis quatuor oblitteratis, stylo brevissimo, stigmate ampliato depresso.

*Capsula* subglobosa quadrilocularis quadrivalvis quadrisulcata ad margines valvarum introflexos, septa constituentes, chordaeque pistillari ante maturitatem affixos. Valvulae apice sulco oblitterato.

*Semina* numerosa linearia minuta fusca congenerum.

*Habitat* in alpestribus ad ostium Lenae, una cum *Geo glaciali. m.* Floret Julio.

*Observ.* Proxima *Az. lapponicae*; differt caule robustiore, foliis majoribus, floribus numerosis brevissime pedunculatis genitalibusque inclusis, quae in *Az. lapponica* tum mascula tum foeminea exserta. — Odor praestantissimus aromaticus accedens ad *Rhododendri daurici* vel et *Rh. chrysanthi* fragrantiam.

*Rhod.* ferrugineum, a Cl. Sujeff in itinere suo ad littora maris glacialis observatum, est certissime nostra *Az. fragrans*.

### 3. POLEMONIUM boreale.

*P.* radice repente (?), caule adscendente, foliis pinnatis novemjugis, corymbo terminali erecto, corollae tubo aperto limbum subaequante.

*D e s c r i p t i o.*

*Planta* late caespitans, radice perenni ut videtur repente, rudimentis foliorum anni praeteriti superne vestita pallide flava.

*Caules* numerosi spithamaei v. dodrantaes adscendentes simplicissimi seu ramulo uno alterove superne instructi, teretes sicut tota planta pubescentes.

*Folia* impari-pinnata, radicalia palmaria 9 — 10-juga, caulina 3 — 4 superne sensim minora; pinnis sessilibus ovatis obtusis, mox lanceolatis acutiusculis integerrimis levissime pubescentibus, inferioribus alternis summis plerumque oppositis. Folia floralia saepe ternata summa interdum omnino lanceolata integerrima *Petioli* canaliculati pubescentes.

*Flores* terminales erecti corymbosi, corymbo circiter 10-floro, pedunculis ex axillis foliorum superiorum subramosis nudis caule magis pubescentibus fere tomentosis, majoribus semiuncialibus.

*Calyx* tomentosus longitudine tubi corollae profunde quinquefidus, laciniis lanceolatis erectis acutiusculis.

*Corolla* speciosa Pol. *coerulei* sed major, infundibuliformis usque ad medium quinquefida, tubo valvis staminiferis destituto basi villosa saturate luteo, limbi laciniis patentibus tubum subaequantibus obovatis integris amoene coeruleis, cum nervis obscurioribus subconfluentibus.

*Stamina* medio tubi corollae inserta, ipsa corolla breviora. *Filamenta* aequalia conniventia filiformia apice parum

attenuata basi barbata lutea. *Antherae* rotund to - compressae utrinque leviter emarginatae biloculares ad dissepimentum extus carinatae saturate luteae.

*Pistillum*. *Germen* superum Pol. subglobosum. *Stylus* capillaris staminibus parum longior corolla subaequalis, stigmate trifido subclavato patente.

*Capsulam* maturam non observavi.

*Locus*. Crescit versus ostium fl. Lenae. Floret Augusto.

*Observ.* Species a Pol. *coeruleo* distinctissima: radice et pubescentia totius plantae caule adscendente, foliis novemjugis, foliolis minoribus obtusis, calycibus corollae tubum aequantibus tomentosis. Ab omnibus congeneribus vero differt fundo corollae aperto nec clauso valvis staminiferis et corollis quinquefidis nec quinquepartitis. An Pol. *lanatum* Pallassii, \* ) in confiniis maris glacialis a D<sup>no</sup> Sujeff quondam lectum, a nostro diversum aut varietas  $\beta$  sibirica Pol. *coerulei* sit, indeterminatum relinquo.

#### 4. CLAYTONIA *arctica*.

C. foliis enerviis carnosis, radicalibus subspathulatis, caulinis ovatis, racemo secundo, petalis integris.

#### *D e s c r i p t i o.*

Tota planta glaberrima succulenta, *rhizomate* perenni perpendiculari fusiformi inferne in ramulos aliquot sub-

---

\* ) P. S. Pallas. Voyage en Sibirie. Paris. t. 5. p. 3. n. 10. Gmel. Sib. 4. p. 103. t. 50.

diviso, superne rudimentis foliorum emarcidorum vestito, nigro fusco.

*Folia* crassa carnosae enervia, radicalia plura plerumque obovato-subspathulata basi in petiolum longum attenuata obtusa, interdum utrinque magis attenuata fere lanceolata et acutiora glaberrima cum petiolis uncialia. Folia caulina duo ut plurimum in medietate caulis inserta opposita omnino ovata v. ovato-lanceolata sessilia basi cohaerentia radicalibus minoribus, iis ceterum substantia simillima.

*Caules* viginti et ultra ex una radice, medii magis erecti, laterales adscendentes aut omnino prostrati, palmares simplicissimi teretes, terminati:

*Racemo* 5 — 8 floro secundo ante anthesin nutante demum erecto; pedunculis filiformibus ebracteatis, inferioribus longioribus semipollicaribus.

*Calyx* 2-phyllus congenerum; foliolis latis ellipticis obtusis tubo corollae paullo longioribus eaque triplo v. quadruplo brevioribus.

*Corolla* ampla pallide flava, fauce aurantiaca; petalis obovatis integris subemarginatis basi ungue brevissimo cohaerentibus.

*Stamina* unguibus petalorum inserta longitudine calycis. *Filamenta* basi dilatata. *Antherae* oblongae incumbentes flavae.

*Germen* rotundato-ovatum. *Stylus* filiformis staminibus paullo longior. *Stigma* profunde trifidum.

*Capsulam* maturam non vidi.

*Locus.* Crescit in littore glareoso Oceani arctici, prope ostium Lenae. Floret Julio.

*Observ.* Differt a *Cl. sibirica*, cui affinis: *foliis* obtusis multo minoribus enerviis, *caulinis* subconnatis; *racemis* simplicibus ebracteatis, *petalis* integris nec bifidis, tandem *colore* florum constanter pallide flavo fauce saturiore, nullatenus vero rubro.

#### 5. SAXIFRAGA *spinulosa*.

S. (*Foliis indivisis, caule subnudo*) Foliis imbricatis lineari-lanceolatis planis ciliatis spinosis, caule multifloro.

*Observ.* A *Sax. bronchiali*, cui proxime accedit, specificè diversa: *foliis* confertioribus erectis nec patulis, potius lineari-lanceolatis quam subulatis, planis nec subtus carinatis, una cum caule minus rigidis, ciliis spinulisque terminalibus brevissimis *paniculae* floribus minoribus. Definitio ergo hujus emendanda.

*Locus.* Habitat in regione alpina montium Baicalensium, inter pagum *Kultuck* et fortalitium *Karazay*, ubi mense Augusto jam defloratam inveni. Specimina florentia circa *Werchoturiam* in jugo Uralensi lecta, nuper communicavit mihi amicissimus Helm, Botanicus indefessus.

#### 6. GEUM *glaciale*.

G. foliis profunde pinnatifidis lanato-villosis, laciniis ovato-oblongis, summis imisque minimis, mediis majoribus subunidentatis.

*Descriptio.*

*Rhizoma* perenne lignosum crassum nigro-fuscum, superne vestigiis foliorum vestitum, oblique-descendens.

*Folia* caespitosa; radicalia basi dilatata, stipulacea, fusco-scariosa glabra bi-quadripollicaria profunde pinnatifida, laciniis oppositis vel alternis (8—12 paria) acutiusculis, infimis minutis lanceolatis, mediis ovato-oblongis decurrentibus s. interdum trapezoideis, margine superiore integerrimis, inferiore dente subunico instructo; summis sensim decrescentibus oblongis integerrimis, apice callo rufescente; ceterum rhachi, nervis, margine, paginaque inferiore villo denso, longo, flavicante vestita, uti totus caulis, cum foliis caulinis, calycisque pagina externa.

*Caules* plures (5—10) ex unoquoque caespite, florentes foliis paulo, fructiferi illis bis cum dimidio longiores, ascendentes. *Folia* caulina minuta (3—5) late stipulata, post anthesin distantia, summis suboppositis florique approximatis, quae folia oblonga acuta incisa summa lineari-lanceolata cum stipulis confluentia in folium palmato-incisum; stipulis adnatis foliis latioribus lato-lanceolatis, inferioribus subintegerrimis, summis sensim profunde incisis.

*Flos* unicus terminalis erectus magnus uncialis.

*Calyx* e fundo subturbinato villosissimo expanditur in limbum subpatentem plerumque plusquam decemfidum, nec regulariter laciniis exterioribus cum interioribus alternantibus, sed quibusdam tantum exterioribus minu-

tis ovatis s. subovatis, ceteris 3 lineas longis lanceolato-oblongis, saepe uno alteroque dente instructis, omnibus acutis villosis. *Faux* ad staminum ortum villosa.

*Corolla* pentapetala, petalis e calycis fauce cum laciniis ejus majoribus alternantibus, fere semipollicaribus et illis  $\frac{1}{3}$  longioribus suborbiculatis; ungue brevissimo recto latiusculo, apice emarginatis flavis venulosis.

*Stamina* valde numerosa flava glabra e fauce calycis. *Filamenta* filiformia longitudine laciniarum calycis; *antherae* flavo-fuscae biloculares trisulcae ovatae obtusae.

*Receptaculum* vix pedicellatum oblongo-conicum pubescens.

*Pistilla* numerosa staminibus paulo breviora, ovariiis minutis ascendentibus, stylis sericeo-villosis, stigmatibus nudis simplicibus.

*Calyx* fructus rigescens patens staminibus persistentibus et plerumque petalis emarcidis auctus. *Receptaculum* acutum exsucco-lignosum coriaceum, pedicello lineam longo suffultum tuberculatum pubescens; quodvis tuberculum scrobiculo centrali pro seminum insertionem.

*Semina* numerosa plano-convexa lineam longa; membrana externa cinereo-fusca villosa terminata in aristam semine 8 — 10-ies longiorem fuscam anemonoideam rectam villosa-lanata, versus apicem paullo sensim nudam. Membrana interna tenuis fusca sursum apiculata hinc sulcatula. *Perisperma* nullum. *Embryo* rectus semini conformis semicylindricus amygdalino-carnosus albus; radícula cylindrica conica recta infera, plumula

minutissima, cotyledonibus oblongis obtusis hinc convexis exteriore interiorem paulum involvente.

*Locus.* Habitat in alpestribus ad ostium Lenae. Prima specimina legi prope rivum Kumasurka. Floret Julio, Augusto.

*Observ.* Haec species valde affinis *Geo reptanti*, a qua vero praeter characteres indicatos differt: stolonibus nullis, foliis vere integris nec compositis, caulibus altioribus, petalis minus emarginatis, etc.

Singularis haec inter *Gea* sectio, aristis anemonioidis, quibus nonnullis *Ranunculaceis* approximatur. Ceterum omnes *Rosaceae* acuratissime observandae, ut, quae de differentia radicularae inferae et superae embryonis censenda, recte eruantur.

### 7. SCUTELLARIA *angustifolia*.

*Sc.* foliis lineari-lanceolatis, infimis subserratis.

#### *Descriptio.*

*Radix* repens albida.

*Caulis* dodrantalis tetragonus ramosissimus leviter pubescens, ramis brachiatis patentibus.

*Folia* opposita conferta lineari-lanceolata brevissime petiolata integerrima, infima subserrata, obtusa utrinque glabra subtus pallidiora pollicaria, superne sensim minorum, summa unguicularia.

*Flores* in axillis foliorum superiorum caulibus ramorumque oppositi secundi, pedunculis longitudine calycis.

*Bracteae* praeter folia floralia nullae.

*Calyx* congenerum pubescens duas lineas longus.

*Corolla* coerulea tota valde pubescens calyce quintuplo longior; galea integra obtusa; labio inferiore trifido, laciniis lateralibus erectis, media longiore patente crenulata.

*Stamina* minora subinclusa, majora subexserta, filamentis basi pubescentibus.

*Stylus* stamina majora aequans, stigmatibus simplicibus.

*Semina* ferruginea subglobosa tuberculata.

*Locus.* Crescit in regionibus transvolgensibus, inter urbes Kasan et Perm. Floret Majo, Junio.

*Observ.* Accedit ad Sc. hyssopifoliam, differt tamen foliis angustis laevibus nec scabris, corolla tota nec carina tantum pilosa.

### 8. PEDICULARIS *capitata*.

*P.* caule nudo, floribus capitatis.

#### *Descriptio.*

*Radix* oblique descendens repens (?) semilinearis diametri, hinc inde squamis fibrisque radicalibus simplicibus stipata, apice vestita squamis paucis scariosis oblongo-ovatis obtusis mucronatis fuscis.

*Caulis* tripollicaris gracilis pubescens aphyllus rarissime folio unico caeteris conformi basi vestitus.

*Folia* radicalia pauca pubescentia longe petiolata lanceolato-oblonga profunde pinnatifida, pinnis trapezoideo-ovatis pinnatifido-incisis serratis obtusiusculis. *Petioli* supra sulcati.

*Spica* brevissima capitata 2- ad 5- flora pubescens; singulis floribus folio caeteris conformi, sed multo minore, et in latam basin membranaceam integerrimam calycem tegentem ampliato, suffultis.

*Flores* magni speciosi lutei.

*Calyx* hirsutus amplus ad medium fere usque quinquefidus, laciniis quatuor longioribus lanceolato-oblongis cristatis, quinta (summa) parum brevior ovato-lanceolata parum crenata, omnibus acutiusculis.

*Corolla* subclausa; labii superioris incurvi galea obtusa, apice parum protracta obtuso crenulato acute-emarginata; labio inferiore multo brevior recto trilobo, lobis rotundatis subaequalibus serrulatis. *Faux* ad labium inferius villosa.

*Stamina* inclusa didyma. *Filamenta* filiformia glabra pallida basi tubi corollae inserta. *Antherae* externe macula magna nigra sphacelatae, unde galeae apex obscurior evadit.

*Ovarium* ovatum acuminatum glabrum. *Stylus* longitudinem corollae parum excedens glaber staminibus concolor, stigmate capitato albo.

*Capsulam* maturam non vidi.

*Stylus* exsertus, stigmatе capitato.

*Locus.* Habitat omnium frequentissima in insulis ad ostium Lenae. Simillimam et vix a nostra distinguendam speciem ex insula Unalashka attulit Cel. Langsdorf.

9. PEDICULARIS *tanacetifolia*.

*P.* caule simplici adscendente, foliis profunde pinnatifidis, pinnis pinnatifidis calloso-dentatis, calycibus quinque-dentatis (non cristatis) hirsutis, corollae galea subuncinata truncata, labio oblique flexo, lacinia intermedia spathulata.

*Descriptio.*

*Radix* fusiformis ramosa, ramis paucis crassis parum fibrosis, apice squamis foliorum praecedentis anni vestiti.

*Caulis* adscendens hirsutus teres, inferne nudus, superne saepe folio unico vel duobus sessili radicalibus conformi, sed minore praeditus.

*Folia* radicalia petiolata pubescentia oblonga profunde pinnatifida, pinnis pinnatifidis linearibus, laciniis acutis calloso dentatis, imis longioribus (fere Tanaceti sed minora). Folia floralia conformia sensim breviora simpliciora.

*Spica* 2 ad 3-pollicaris, floribus alternis inferne distantibus, superne densa. Flores subsessiles magni rubri.

*Calyx* cylindricus valde hirsutus quinquedentatus, dente medio ovato, binis proximis lanceolatis longioribus, ultimis duobus lanceolatis longitudine, omnibus acutis.

*Corollae* galea subuncinata truncata crenulata glabra sub apice utrinque dente ovato acuto labio inferiore obliquo trilobo, lobo intermedio producto late spathulato, lateralibus majoribus rotundatis, omnibus emarginatis.

*Stamina* inclusa supra medium tubi adnata, majora basi parum villosa. *Antherae* magis elongatae fuscae.

*Stylus* stigmate subclavato exsertus. *Ovarium* ovato-rotundatum acuminatum.

*Capsulam* maturam non observavi.

*Locus.* Habitat ad Oceanum arcticum. Florentem legi Julio. *Observ.* Accedit ad *P.* rostratam.

#### 10. DRABA cinerea.

*Dr.* ( *caule folioso* ) foliis lanceolatis subdentatis canis, caulinis remotis; pedicellis silicula oblonga tomentosa longioribus.

#### *Descriptio.*

*Radix* biennis?

*Caulis* simplicissimus spithamaeus et ultra erectus superne substriatus pubescenti-canus, pilis stellatis ut in tota planta.

*Folia* lanceolata plerumque integerrima rarius dente uno alterove instructa acuta utrinque incano-pubescentia, radicalia numerosa basi attenuata, caulina pauca remota alterna sessilia semiuncialia.

*Racemus* simplex terminalis corymbosus, pedicellis floris longitudine filiformibus erectis canis, fructiferis subpatentibus.

*Calyx* foliolis ovatis membranaceo - marginatis pallide - viridibus pubescentibus.

*Corolla* alba, petalis calyce duplo longioribus obovatis leviter emarginatis.

*Stamina* calycem aequantia, antheris flavis.

*Pistillum* fere calycis longitudine. *Ovarium* pubescenticanum. *Stylus* brevissimus glaber terminatus stigmate capitato bilobo.

*Siliculae* oblongo - lanceolatae compressae obliquae tomentoso - canae, stylo brevissimo persistente glabro stigmateque terminatae, unguiculares.

*Locus.* Habitat in Sibiria septentrionali ad ostium fluvii Dschulamda in Lenam, prope urbem Schigansk, locis montosis sterilibus. Floret Junio.

*Observ.* Differt a *Dr. incana* Linn. et *Dr. confusa* Ehrh: caule simplicissimo, foliis caulinis paucis remotis vix dentatis, pedicellis silicula aequalibus vel longioribus. A *Dr. contorta* Ehrh diversa: siliculis obliquis non contortis canis.

## 12. DRABA lactea.

*Dr.* (caule nudo) caespitosa, foliis lineari - lanceolatis acutis integerrimis hispidis, caulibus siliculisque glabris, stigmate subsessili. —

### *Descriptio.*

*Radix* gracilis alte descendens et ramosa elongatur superne in cormum multicipem dense caespitosum, ramis

tenuibus, omnibus rosula foliorum laxa pollicari terminatis.

*Folia* erecta laxa lineari-lanceolata acuta utrinque attenuata integerrima, supra fere glabra, subtus et ad marginem pilis simplicibus hispida, plusquam semipollicaria et vix unam lineam lata.

*Scapi* numerosi ex eodem caespite, digitales erecti glaberrimi, terminati *corymbo* racemoso abbreviato 5 — 10 floro glabro. *Pedunculi* semiunguiculares floribus breviores et siliculas fere aequantes patentes glabri.

*Calyx* congenerum. Foliola oblongo-ovata obtusa petalis dimidio breviora saepe violaceo colorata albido-marginata.

*Petala* calyce sesquilingiora alba, lamina subrotundo-obovata emarginata.

*Stamina* fere calycis longitudine, congenerum.

*Pistillum* glabrum stamina haud excedens. *Stylus* brevissimus terminatus stigmatе capitato-emarginato.

*Capsula* glabra oblonga, stigmatе subsessili persistente terminata.

*Locus.* Habitat ad littora Oceani arctici, circa ostia Lenae Floret Iulio.

*Observ.* Differt a *Dr. hirta*: caule nudo, foliis integerrimis nec dentatis aut subdentatis, siliculis oblongis glabris pedunculos fere aequantes nec dimidio breviores; a *Dr. pilosa* m. hirsutie leviorе, scapi vix ulla, stylo

paululum longiore et colore florum albo ; a *Dr. caesia* foliis glabriusculis viridibus nec caesiis , pilis simplicibus nec stellatis.

### 11. *DRABA glacialis.*

*Dr. (caule subnudo)* foliis oblongo - lanceolatis integerrimis scapisque hispidis , pilis stellatis , siliculis ovatis glabris , stigmatate persistente subsessili.

#### *Descriptio.*

*Tota planta* hispida , pilis stellatis.

*Caulis* caespitoso - repens hinc inde fibras radicales emittens , unde exeunt :

*Scapi* spithamaei simplicissimi subnudi , basi foliis paucis (1 - 3) instructi , e basi parum adscendente erecti striati.

*Folia* radicalia (potius caulina) numerosa oblongo - lanceolata plana integerrima acuta utrinque hispida uncialia.

*Racemus* simplex terminalis corymbosus ; pedicellis silicula ovata glabra longioribus filiformibus patulis.

*Calycis* foliola obovato - oblonga obtusa pilosa viridia , margine parum colorata.

*Corolla* magna sulphurea , petalis calyce plus duplo longioribus obovatis submarginatis.

*Stamina* majora longitudine germinis. *Antherae* luteae.

*Pistillum* vix calycis longitudine glabrum. *Ovarium* ovatum. *Stigma* subcapitatum.

*Locus.* Habitat ad littora maris glacialis in promontorio Bykofskoy mys dicto; invenitur etiam circa pagum Kumacksurka ad ripas Lenae, 57 milliaria ab urbe Schigansk versus septentrionem.

*Observ.* Differt a *Dr. repente* Marsch. et *Dr. Gmelini* nob., quibus proxime accedit: a) defectu stolonum, scapis firmioribus magis erectis; b) majore hispiditate foliorum, scapi, imprimis pedicellorum, qui breviores sunt, pilis stellatis nec simplicibus; c) petalis sulphureis nec sature luteis (aureis); d) siliculis magis ovatis, stylo brevioribus, stigmate vix capitato.

### 13. DRABA *Gmelini*.

*Dr.* (caule nudo) stolonifera, foliis lanceolatis integerrimis scapisque axillaribus hispidis, pilis simplicibus, siliculis lanceolatis glabris, stignate stylo brevi stipitato.

*Lepidium* foliis lanceolatis, caule nudo. *Gmel. sib. 3. p. 255. n. 13. t. 56. f. 2. (exclus. syn. Dr. repentis fl. taur. cauc.)*

*Observ.* A *Dr. repente* Marsch - Bieb., in itinere caucasico Com. Apol. Mussin Puschkin an. 1802. primo detecta, in pratis circa pagos Kasbeck et Koby Iberiae cisalpinae valde luxuriante, specificè differre videtur:

- a. *Stolonibus* haud procumbentibus, nullatenus repentibus.
- b. *Folius* constanter lanceolatis utrinque hispidis.

c. *Scapis* 3 - 4 - plo longioribus totis hispidis, nec basi solummodo villis mollibus hirsutis; pedunculis ad lentem pubescentibus, nec glabris.

d. *Calycibus* magis pilosis.

e. *Siliculis* parum angustioribus, stylo breviori terminatis.

*Locus.* Legi ad ripas Lenae circa oppidum Schigansk, Junio florentem.

#### 14. DRABA caesia.

*Dr.* (*caule nudo*) foliis subcarnosis obverse - lanceolatis obtusis planis integerrimis tomentoso - canis, pilis stellatis, scapis pubescentibus, siliculis glabris, stigmatate subsessili.

#### *D e s c r i p t i o.*

*Planta* densis caespitibus crescens, tota pilis stellatis cano-tomentosa.

*Radix* perennis flavescens multiceps.

*Folia* radicalia numerosa rosulata subcarnosa plana ovato-lanceolata integerrima obtusa, utrinque tomento caesio vestita e pilis densissimis stellatis, semipollicaria unam lineam lata.

*Scapi* ex eadem radice plurimi simplicissimi digitales filiformes pubescentes, terminati *racemo* simplici corymboso circiter 10 - floro, ad initium antheseos brevi compacto, denique elongato, ut sic in omnibus congeneribus.

*Calyx* foliolis oblongis obtusis pubescentibus pallide viridibus, apice intensius coloratis.

*Corolla* pallide sulphurea, petalis calyce sesquolongioribus oblongo - obovatis emarginatis.

*Siliculae* lanceolatae glabrae pedicello breviores, stigmatibus subsessili.

*Locus.* Habitat in promontorio Bykofskoy mys, ad ostium Lenae. Floret Julio.

*Observ.* Foliis Alyssorum more tomento stellato brevissimo caesio tectis, a reliquis Drabis abunde diversa. A. Dr. *incompta* Stev., in Caucaso orientali nuperrime detecta, differt scapis longioribus, floribus dimidio minoribus pallide sulphureis.

#### 15. ALYSSUM *cretaceum*.

A. (*herbaceum*) caulibus adscendentibus, foliis tomentosis, radicalibus subspathulatis, caulinis linearibus, siliculis globosis glabris, staminibus edentulis.

#### *Descriptio.*

*Radix* perennis crassa multiceps, inferne in ramulos aliquot subdivisa, extus griseo - fusca.

*Caules* plures herbacei simplicissimi adscendentes teretes canescentes palmares et ultra.

*Folia* supra glauca subtus albo - tomentosa e pilis densissimis stellatis; radicalia conferta lanceolato - spathulata integerrima obtusa pollicaria; caulina 2 - 4 linearia minora.

*Racemus* terminalis simplex 5 - 8 - florus, pedicellis filiformibus erectis tomentosis flore sesqui aut duplo longioribus.

*Calycis* foliola lineari - lanceolata obtusa tomentoso - cana.

*Corolla* magna sature lutea, petalis calyce duplo fere majoribus oblongis obtusis subemarginatis.

*Stamina* omnia edentula, minora longitudine ovarii, majora duplo longiora flava. *Antherae* didymae obscuriores.

*Silicula* inflato - globosa non emarginata glaberrima polysperma, stylo parum brevior cum stigmate capitato coronata.

*Locus.* Crescit in regione hyperborea Sibiriae orientalis, ad ripas Lenae prope pagum Kumackurka, solo cretaceo. Floret Junio, Julio.

*Observ.* Differt ab *A. spathulato*, cui proxime accedit: foliis paulo acutioribus, floribus majoribus intense luteis nec pallide flavis, siliculis inflatis globosis stylo brevior nec siliculam aequante terminatis, denique staminibus edentulis, ut in *A. tortuoso* Waldst.

## 16. ALYSSUM *lenense*.

A. (*herbaceum*) caulibus diffusis, foliis lanceolatis imbricatis, staminibus duobus denticulo notatis quatuor edentulis, siliculis ovatis emarginatis stylum persistentem subaequantibus.

### *Descriptio.*

*Radix* perennis ramosa flavescens.

*Caulis* herbaceus teres tomentoso - canus diffusus basi ramosissimus, ramis simplicibus palmaribus.

*Folia* conferta imbricata sessilia semiuncialia lanceolata integerrima obtusiuscula utrinque tomentoso-cana, pilis stellatis.

*Racemus* terminalis simplex corymbosus multiflorus, in statu deflorato uncias duas longus; pedicellis filiformibus tomentosus patentibus, fructiferis horizontalibus silicula longioribus.

*Calycis* foliola oblonga obtusa ciliata flavescens.

*Corolla* flava, petalis calyce duplo longioribus obovatis emarginatis.

*Filamenta* duo denticulo notata, quatuor edentula calyce longiora.

*Silicula* ovata emarginata incano-pubescentis, terminata stylo persistente aequante.

*Locus*. Habitat ad ripas Lenae citra ultraque urbem Jakutzk, praesertim vero in jugo Werchojanensi, prope ostium fluvii Wiluy.

Convenit cum *A. murali*, sed foliis lanceolatis distinctissimum.

### 17. CARDAMINE *micrôphylla*.

*C.* (foliis ternatis) caule subnudo, foliis ternatis quinatisque, floralis simplici tridentato.

#### *Descriptio.*

*Radix* fibrosa annua?

*Caulis* simplicissimus adscendens ut tota planta glaber submonophyllus palmaris.

*Folia* radicalia ternata et quinata longe petiolata subcarnosa, foliolis minutis obovatis integerrimis subsessilibus, terminali reliquis interdum majore et latiore  
*Folia* caulina plerumque duo, inferiore ternato, florali simplici apice atute tridentato.

*Racemus* simplex terminalis corymbosus 6 - 8 - florus, pedicellis semiuncialibus filiformibus patentiusculis flore et siliqua longioribus.

*Calycis* foliola oblonga obtusa albo-marginata conniventia.

*Corolla* alba, petalis calyce plus duplo longioribus rotundatis obtusis.

*Stamina* majora et *pistillum* longitudine tubi corollae, minora breviora.

*Siliqua* linearis erecta, stigmatibus integro capitato.

*Locus.* Habitat in promontorio Bykofskoy mys. Floret Julio.

*Observ.* Variat rarius caule omnino aphylo.

### 18. CHEIRANTHUS *scapiger*.

Ch. foliis lanceolatis subdentatis carnosissimis, scapo simplicissimo, racemo terminali.

#### *Descriptio.*

*Radix* perennis multiceps ramosa, superne basibus foliorum vestita.

*Folia* radicalia lanceolata subdentata carnosissima basi in petiolum attenuata acuta glabra, interdum pube brevissima scabriuscula, sesquiuncialia.

*Petioli* canaliculati longitudine foliorum.

*Scapi* plures herbacei spithamaei raro dodrantaes simplicissimi erecti nudi teretes striati glabri versus apicem pubescentes.

*Racemus* simplex terminalis corymbosus 10 - 15 - florus, pedunculis filiformibus pubescentibus patulis, imis semiuncialibus, reliquis sensim brevioribus.

*Calycis* foliola lineari - v. oblongo - lanceolata obtusa unguibus petalorum paulo breviora pubescentia margine apiceque membranacea.

*Corolla* violacea magnitudine *Hesperidis matronalis*; lamina obovata emarginata.

*Stamina* majora tubum corollae aequantia, minora calyce breviora. *Filamenta* subulata. *Antherae* flavae.

*Pistillum* ante anthesin longitudine staminum majorum. *Stigma* bifidum.

*Siliqua* linearis compressa stylo obliquo terminata, longitudine pedunculi.

*Semina* ovata marginata.

*Locus.* Legi in promontorio Bykofskoy ad ostium Lenae; invenitur etiam ad ostium fluvii Atraekan. Floret Junio, Julio.

*Observ.* Species singularis caule nudo ab omnibus congeneribus distinctissima, variat interdum foliis linearibus integerrimis. An *Arabis grandiflora* Linn., cujus descriptio in Amoenit. Acad. et icon mihi deficiunt, cum nostra planta eadem sit, ulterioribus observationibus relinquo.

19. CHEIRANTHUS *pygmaeus*.

*Ch.* caule simplicissimo adscendente, foliis lineari-lanceolatis integerrimis subhispidis, racemo corymboso, siliquis longissimis tetragonis, stylo bilobo.

*Descriptio.*

*Planta* pusilla; radice perenni sublignosa flavescente superne rudimentis foliorum anni praecedentis squamosa, inferne fibrillis nutricibus copiosis praedita.

*Caules* plures herbacei simplicissimi adscendentes, floriferi longitudine foliorum radicalium teretes subhispidi, fructiferi angulati glabri duplo vel triplo majores.

*Folia* radicalia caespitosa uncialia apice subreflexa, caulina plura alterna paulo breviora, lineari-lanceolata v. omnino linearia in petiolum attenuata integerrima rarissime denticulo uno alterove instructa acuta, juniora utrinque hispidula, pilis prostratis, adulta glabra.

*Racemus* simplex terminalis corymbosus circiter 20-florus, pedunculis filiformibus florem subaequantibus patentibus glabris, fructiferis omnino tetragonis.

*Calycis* foliola oblongo-lanceolata obtusa pilis brevibus raris vestita ut plurimum violacea, basi gibbo flavescente, margine pallidiore fere albo.

*Corolla* parva violacea, unguibus petalorum longitudine calycis, lamina oblonga obtusa.

*Stamina* majora tubum corollae aequantia, minora breviora. *Filamenta* filiformia compressa. *Antherae* erectae luteae.

*Pistillum* ante anthesin staminibus majoribus vix longius, sed mox excrescit et brevi tempore ipsam corollam

multo superat, stigmatē persistente crassiusculo late bilobo flavo.

*Siliquae* maturae lineares tetragono-compressae erectae strictae glabriusculae, inferiores sesquiunciales, superne sensim breviores.

*Semina* ovata ferruginea.

*Locus.* Habitat in promontorio Bykofskoy ad littora maris glacialis, ubi Julio mense anni 1806 specimina florentia et fructifera legi. Odor nullus.

*Observ.* A *Ch. alpino* alienus: *foliis* hispidulis lineari-lanceolatis, *floribus* violaceis nec sulphureis; ab omnibus reliquis differt *caule* florifero ipsa *siliqua* brevior.

## 20. LIATRIS *baicalensis*.

*L.* foliis lanceolatis in petiolum attenuatis dentatis, caule simplicissimo, racemo terminali folioso, pedunculis unifloris nudis, squamis calycinis ovato-lanceolatis acuminatis erectis.

### *Descriptio.*

*Radix* perennis fusiformis, cortice nigro-fusco.

*Caulis* simplicissimus erectus teres striatus inferne glaber superne leviter villosus bipedalis crassitie digiti.

*Folia* lanceolata acuminata acute dentata, dentibus divergentibus, glabra juniora utrinque subvillosa, nervo medio subtus prominulo; radicalia numerosa spithamea patentia in petiolum basi latiore attenuata, caulina sensim minora, floralia (*Bracteae*) erecta sessilia longitudine pedunculorum.

*Racemus* terminalis elongatus multiflorus, pedunculis axillaribus alternis v. sparsis cauli adpressis teretibus striatis nudis parum villosis, inferioribus majoribus sesquiuncialibus.

*Flores* flosculosi congenerum, violacei.

*Anthodium* oblongum imbricatum, squamis aequalibus erectis, exterioribus ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis carinatis glabris obscure violaceis, interioribus lanceolatis superiore parte coloratis. *Receptaculum* planum punctatum paleaceum.

*Corollae* omnes aequales anthodium multo excedentes, tubo angusto cylindrico, limbo quinquefido, parum brevioribus laciniis linearibus acutis sub patentibus.

*Stamina* corollae limbum subaequantia. *Filamenta* villosissima alba. *Antherarum* tubus apice dentibus quinque acutis instructus, luteus.

*Stylus* filiformis. *Stigmata* duo rectiuscula ex tubo parum prominentia.

*Semina* oblonga sulcata nigra, coronata pappo semine duplo longiore sessili plumoso violaceo; radiis circiter 20 rectis basi in tubum connatis, pilis patentibus.

*Locus.* Habitat in regione alpina montium mare Baickal versus meridiem ambientium, ubi mense Augusto specimina florentia una cum seminiferis legi.

*Observ.* *Foliis* dentatis ab omnibus congeneribus diversa, at receptaculo paleaceo à *Liatris* genere discrepare videtur, in quo jam plures annos in horto Gorenkensi militat. An fortasse genus novum?

